

Sześć nowych gatunków sygaczowatych (Diptera: Limoniidae)
w faunie Polski – sprostowanie.

Dicranomyia (D.) hyalinata (Zetterstedt, 1851)
– gatunek błędnie zidentyfikowany

**SIX SPECIES OF CRANE-FLIES (DIPTERA: LIMONIIDAE)
NEW FOR THE POLISH FAUNA – CORRECTION.
DICRANOMYIA (D.) HYALINATA (ZETTERSTEDT, 1851)
– THE MISIDENTIFIED SPECIES**

DOI: 10.5281/zenodo.3524875

JOLANTA WIEDEŃSKA

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16
e-mail: jolanta.wiedenska@biol.uni.lodz.pl

ABSTRACT. In the publication on six species of crane-flies (Diptera, Limoniidae) new for the Polish fauna (WIEDEŃSKA 2019) one species was misidentified. In the photographs (PHOT. 10-11, *op. cit.*) hypopygium of *Dicranomyia (D.) autumnalis*, (STAEGER 1840), instead of *D. (D.) hyalinata* (ZETTERSTEDT, 1851) as it was incorrectly stated in the paper, was shown. Correct photos (FIG. 1-2) and caption are included in this paper. I. e.: *D. (D.) hyalinata* has not been reported so far in the fauna of Poland.

KEY WORDS: Diptera, Limoniidae, crane-flies, *Dicranomyia (D.) autumnalis* (STAEGER, 1840), faunistics, Poland

WSTĘP

W publikacji o sześciu nowych w faunie Polski gatunkach Limoniidae (Diptera, Nematocera) (WIEDEŃSKA 2019) jeden z gatunków został źle zidentyfikowany. Znajdujące się na stronie 27 FOT. 10 i 11 przedstawiają hypopygium *Dicranomyia (D.) autumnalis* (STAEGER, 1840), a nie – jak błędnie podano – *D. (D.) hyalinata* (ZETTERSTEDT, 1851). Zdjęcia te powtarzam w niniejszym doniesieniu (RYC. 1-2).

MATERIAŁ

Zrewidowany materiał *Dicranomyia (D.) autumnalis*:

1♂, 15.X.1996 r., Puszcza Sandomierska, leśniczówka Krawce, oddz. leśny 58, bór świeży, żółta miska na sośnie, leg. W. MIKOŁAJCZYK; 1♂, 16.X.1996 r., Puszcza Sandomierska, Huta Komorowska, oddz. leśny 141, łąg, żółta miska na olszy, leg. W. MIKOŁAJCZYK.

UWAGI

Dicranomyia (D.) autumnalis to gatunek o bardzo szerokim zasięgu; znany jest głównie z Palearktyki, ale także i z Orientu (OOSTERBROEK 2019). W Palearktyce stwierdzono występowanie tej muchówki w całej prawie Europie oraz w Turcji i Kazachstanie. Poza tą krainą zoogeograficzną odnotowano obecność *D. (D.) autumnalis* w Indiach – w Kaszmirze (OOSTERBROEK 2019).

Prezentowany w niniejszej korekcie materiał jest trzecim doniesieniem o występowaniu *D. (D.) autumnalis* w Polsce. W Górach Świętokrzyskich (WIEDEŃSKA 1991) pojedyncze egzemplarze odłowione zostały w dwóch stanowiskach nad strumieniami spływającymi ze stoków Łysogór, a na Roztoczu (WIEDEŃSKA 1996) tylko jeden samiec został schwytany w pobliżu wywierzysk źródłowych rzeki Niepryszki, prawobrzeżnego dopływu Tanwi. Niniejszy materiał pochodzi z Puszczy Sandomierskiej.

RYC. 1–2. *Dicranomyia (D.) autumnalis* (STAEGER, 1840). 1. – hypopygium, widok od strony grzbietowej, 2. – hypopygium, widok z boku (FOT. K. CHANIECKA).

FIG. 1–2. *Dicranomyia (D.) autumnalis* (STAEGER, 1840). 1. – hypopygium, dorsal view, 2. – hypopygium, lateral view (Photo by K. CHANIECKA).

Dorosłe owady omawianego gatunku są aktywne od czerwca do października (OOSTERBROEK 2019), a spotkać można je najczęściej w siedliskach charakterystycznych dla większości Limoniidae: w wilgotnych, cienistych partiach lasów oraz w zaroślach w pobliżu rozmaitych zbiorników wodnych i błot (SAVCHENKO 1985; OOSTERBROEK 2019). Warto podkreślić, że mimo rozległego rozmieszczenia na świecie, są odławiane rzadko i w nielicznych egzemplarzach (SAVCHENKO 1985).

Siedliska życia larw są mniej znane. Wprawdzie biologia rozwoju stadiów preimaginalnych i ich morfologia zostały dokładnie opisane przez ELMĘ CRAMER (1968), ale bogaty materiał do tych badań uzyskano wyłącznie z jaj złożonych w hodowlach laboratoryjnych. Odnośnie zaś naturalnych habitatów larw, autorka ta powołuje się na dwa tylko źródła, w których znajdują się wzmianki na ten temat. Według THIENEMANNA (1909) *D. (D.) autumnalis* jest gatunkiem hygropetrycznym, którego larwy żyją w glonach na powierzchni opryskiwanych kamieni (cytowane za: CRAMER 1968), natomiast CUTHBERTSON (1926) wymienia butwiejące liście jako środowisko życia larw. Na dane przytoczone przez CRAMER (1968) powołuje się także SAVCHENKO (1985). W późniejszych publikacjach SALMELA (2008) określa ten gatunek jako eurytopowy, związany z mokradłami.

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono trzecie doniesienie o występowaniu rzadkiego gatunku – *Dicranomyia (D.) autumnalis* (STAEGER 1840), – w Polsce. Natomiast obecność *Dicranomyia (D.) hyalinata* (ZETTERSTEDT, 1851) nie została do tej pory w faunie Polski stwierdzona.

PODZIĘKOWANIE

Bardzo serdecznie dziękuję dr. JAROSLAVOVI STARÝ'emu (Olomouc-Nedvězí, Czechy) za zwrócenie uwagi na popełniony przeze mnie błąd.

PIŚMIENNICTWO

- CRAMER E. 1968. Die Tipuliden des Naturschutzparkes Hoher Vogelsberg. (Ein Beitrag zur Biologie, Ökologie und Entwicklung der Tipuliden sowie zur Kenntnis der Limoniidenlarven und -puppen). Deutsche Entomologische Zeitschrift **15**(1–3): 133 – 232.
- CUTHBERTSON A. 1926. Studies on Clyde crane-flies: Larval habitats of some local species. Entomologists Monthly Magazine **62**: 84 – 88.
- OOSTERBROEK P. 2019. Catalogue of the Craneflies of the World (CCW). Strona internetowa: <http://ccw.naturalis.nl> (Korzystano z danych: VIII. 2019 r.)
- SALMELA J. 2008. Semiaquatic fly (Diptera, Nematocera) fauna of fens, springs, headwater streams and alpine wetlands in the northern boreal ecoregion, Finland. W-album **6**: 3 – 63.
- SAVCHENKO E. N. 1985. Komary – limoniidy (podsemejstvo limoniiny). [W:] Fauna Ukraini, vol. 14. Dlinnousy dvukrylye, vyp. 4. Naukova Dumka, Kiev.

- WIEDEŃSKA J. 1991. Crane-flies (Diptera, Limoniidae) of the Świętokrzyskie Mountains. Part II. Limoniidae of the Łysogóry Chain. *Fragmenta Faunistica* **35**: 49 – 64.
- WIEDEŃSKA J. 1996. Crane-flies (Limoniidae, Diptera) of Roztocze and of a part of “Puszcza Solska” (Kotlina Sandomierska). *Fragmenta Faunistica* **39**: 113 – 126.
- WIEDEŃSKA J. 2019. Sześć nowych gatunków sygaczowatych (Diptera: Limoniidae) w faunie Polski. *Dipteron* **35**: 22 – 31.
- THIENEMANN A. 1910. *Orphnephila testacea* MACQ. Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna hygropetrica. *Annales de Biologie Lacustre* **4**: 53.

SUMMARY

In the article, the third report from Poland of the presence of a rare species - *Dicranomyia (D.) autumnalis* (previously identified as *Dicranomyia (D.) hyalinata*) (WIEDEŃSKA 2019) is presented. Therefore, *D. (D.) hyalinata* has to be removed from the Checklist of the Diptera of Poland.

* *Editorial remarks:*

* Papers of the 35th volume of *Dipteron* are dedicated to the late AGNIESZKA DRABER-MOŃKO.